

Microagulhamento

**Wevellem Nivânia de Sousa Pontes
Emily Cristina Avinte de Abreu
Eliselma Pereira dos Santos
Ágape Raissa Silva de Araújo
Alice do Nascimento Soeiro**

Prof^a. Karine Rodrigues do Nascimento Chaves

Sumário

1. O que é microagulhamento?.....	3
2. Principais benefícios.....	4
3. Indicações.....	5
4. Contraindicações.....	6
5. Como funciona o procedimento.....	7
6. Cuidados pré-procedimento.....	8
7. Como é a sessão.....	9
8. Cuidados pós-procedimento.....	10
9. Resultados esperados.....	11
10. Riscos e possíveis reações.....	12
Referências.....	13

O que é microagulhamento?

É um procedimento estético que utiliza pequenas agulhas para criar micropperfurações na pele, estimulando a produção de colágeno e elastina.

Principais benefícios

- Redução de rugas e linhas de expressão;
- Redução de cicatrizes;
- Estímulo de colágeno;
- Aspecto uniforme e rejuvenescido;
- Melhora na elasticidade e firmeza.

Indicações

- Melhorar a textura da pele
- Reduzir cicatrizes de acne
- Minimizar poros dilatados
- Suavizar linhas de expressão
- Estimular a produção de colágeno

Contraindicações

- Gestantes, lactantes
- Infecções ativas na pele
- Uso de anticoagulante
- Doenças autoimunes

Como funciona o procedimento

- O microagulhamento pode ser realizado com dermaroller, roller elétrico ou dermapen.
- A profundidade das agulhas é escolhida conforme a necessidade de cada tratamento.
- As microperfurações estimulam a reparação da pele e ativam a produção de colágeno e elastina.
- O processo resulta em melhora gradual da textura e qualidade da pele.

Cuidados pré-procedimento

- Suspender o uso de ácidos antes da sessão.
- Evitar exposição solar nos dias anteriores ao procedimento.
- Manter a pele higienizada adequadamente.
- Realizar avaliação prévia com profissional habilitado.

Como é a sessão

- Realiza-se a higienização da pele para remover impurezas e preparar a área a ser tratada.
- Procede-se à assepsia, garantindo a desinfecção adequada da região.
- Aplica-se o anestésico tópico para minimizar o desconforto durante o procedimento.
- Executa-se o microagulhamento utilizando o roller ou a caneta (dermapen), conforme a indicação.
- Finaliza-se com produtos calmantes e orientações pós-procedimento.

Cuidados pós-procedimento

- Evitar exposição solar por alguns dias.
- Utilizar produtos calmantes, como ácido hialurônico.
- Suspender o uso de ácidos temporariamente.
- Não coçar ou friccionar a pele.

Resultados esperados

- Resultados surgem progressivamente nas semanas seguintes.
- A quantidade de sessões depende da necessidade individual.
- Podem ser utilizados registros de antes e depois para acompanhamento.

Riscos e possíveis reações

- Vermelhidão (eritema).
- Inchaço leve.
- Descamação da pele.
- Risco de hiperpigmentação pós-inflamatória.

Referência

LIMA, Angélica Aparecida de; SOUZA, Thaís Helena de; GRIGNOLI, Laura Cristina Esquisatto. Os benefícios do microagulhamento no tratamento das disfunções estéticas. **Revista Científica da FHO|UNIARARAS**, Araras, v. 3, n. 1, p. 92–99, 2015. Disponível em: <https://www.cassiacorrea.com.br/wp-content/uploads/2017/08/6-OS-BENEF%C3%8DCIOS-DO-MICROAGULHAMENTO-NO-TRATAMENTO-DAS-DISFUN%C3%87%C3%95ES-EST%C3%89TICAS.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2025.
